

MIRZO ULUG‘BEK DAVLAT ARBOBI VA BUYUK OLIM MIRZO ULUGBEK STATESMAN AND GREAT SCIENTIST

Rasulova Munavvaroy Xalimjon qizi

Andijon davlat pedagogika institute Tabiiy fanlar fakulteti Biologiya yo‘nalishi 1-
bosqich talabasi

rasulovamunavvarxon26@gmail.com

Anotatsiya: XV asrning buyuk olimi va davlat arbobi Mirzo Ulug‘bekning hayoti, ilm-fan sohasidagi hissasi, va uning davlat boshqaruvidagi faoliyati haqida batafsil ma‘lumot beriladi. Mirzo Ulug‘bekning ilmiy merosi, xususan, Samarqandda barpo etilgan rasadxona va “Ziji Ko‘ragoniy” nomli astronomik jadvalning jahon faniga qo‘shgan ulkan hissasi tahlil etilgan. Shuningdek, maqolada uning madaniy merosi va bugungi avlod uchun qoldirgan saboqlari haqida so‘z yuritiladi.

Kalit so‘zlar: Mirzo Ulug‘bek, astronomiya, ilm-fan, Ulug‘bek rasadxonasi, Temuriylar, Ziji Ko‘ragoniy, Samarqand, madaniyat.

Аннотация: Подробно будет освещена жизнь Мирзо Улугбека, крупного учёного и государственного деятеля XV века, его вклад в область науки, деятельность в государственном управлении. Анализируется научное наследие Мирзо Улугбека, в частности построенная в Самарканде обсерватория и большой вклад астрономического стола «Зижы Корагоний» в мировую науку. В статье также говорится о его культурном наследии и уроках, которые он оставил сегодняшнему поколению.

Ключевые слова: Мирзо Улугбек, астрономия, наука, обсерватория Улугбека, Тимуриды, Зиджи Корагоны, Самарканд, культура.

Annotation: Detailed information is provided about the life of the great scientist and statesman of the 15th century, Mirzo Ulugbek, his contribution to science, and his activities in state administration. Mirzo Ulugbek's scientific heritage, in particular, the great contribution of the observatory built in Samarkand and the astronomical table named "Zizhi Koragoniy" to world science, is analyzed. The article also discusses his cultural heritage and the lessons he left for today's generation.

Keywords: Mirzo Ulugbek, astronomy, science, Ulugbek Observatory, Timurids, Zizhi Koragoniy, Samarkand, culture.

MIRZO ULUG'BEK (1394–1449)

Mirzo Ulug'bek (1394–1449) – Markaziy Osiyo tarixida ilmiy taraqqiyot va davlat boshqaruvini birlashtirgan yirik shaxsdir. Amir Temurning nabirasi bo'lgan Ulug'bek yoshlikdan ilm-fanga qiziqqan va dunyoqarashini kengaytirish uchun dunyoning ko'plab donishmandlari bilan muloqot qilgan. Uning Samarqandni ilm-fan markaziga aylantirish yo'lidagi sa'y-harakatlari nafaqat o'z zamonasida, balki keyingi davrlarda ham katta ta'sir ko'rsatgan.

Ulug'bekning eng buyuk ilmiy merosi⁷ – astronomiya sohasidagi yutuqlaridir. 1428-yilda Samarqandda rasadxona qurishni boshlagan Ulug'bek bu markaz orqali o'z zamonasi uchun tengsiz bo'lgan ilmiy tadqiqotlarni amalga oshirdi. Ushbu rasadxona nafaqat Markaziy Osiyoda, balki dunyoda ham o'z davrining eng ilg'or ilmiy inshootlaridan biri edi.

Rasadxona faoliyatining eng muhim natijalaridan biri⁸ – “Ziji Ko'ragoniy” astronomik jadvali hisoblanadi. Ushbu asar Ulug'bek va uning hamkasblari tomonidan tayyorlangan bo'lib, unda yulduzlar va sayyoralarning joylashuvi haqida aniq ma'lumotlar berilgan. Ushbu jadval 1018 ta yulduzning joylashuvini aniqlab, butun dunyodagi astronomlar tomonidan qadrlangan va uzoq asrlar davomida ilmiy manba sifatida ishlatilgan. Astronomiya bilan bir qatorda, Ulug'bek matematika sohasiga ham katta e'tibor qaratgan. U sinuslar jadvalini mukammallashtirgan va

⁷ Sodiqov A. *Mirzo Ulug'bek va uning ilmiy merosi*. Toshkent: O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi, 2010.

⁸ Rashidiy M. *Astronomiyaning tarixiy rivojlanishi*. Samarqand: Ilm va Fan Noshriyoti, 2005.

trigonometriya rivojiga katta hissa qo'shgan. Samarqand madrasasida matematika, falsafa, tarix va boshqa fanlar ham o'qitilib, Ulug'bek davrida ilmiy-madaniy hayot yuksak rivojlangan.

Mirzo Ulug'bek riyoziyot, falakiyot, musiqashunoslik va tarix fanlari sohasida qalam tebratgan olim. "Tarixi arba' ulus" esa, u yaratgan asarlar orasida alohida o'rin tutadi. "Tarixi arba' ulus" Rashiduddinining mashhur "Jome' ut-tavorix" asari singari tarixchi olimlar jamoasi tomonidan, Mirzo Ulug'bekning bevosita ishtiroki va rahbarligi ostida yozilgan. Asar bir talay tarixiy, jug'rofiy manbalar va manoqiblar asosida yozilgan. Asar muqaddima va yetti bobdan iborat.⁹

Dibadkuyxon ibn abulchaxon ibn turkxon ibn yofas alayhissalom zikri

Dibadkuyxon jahonbonlik va xoqonlik saririga o'ltirgach, Turkiston saltanati taxtiga chiqdi, adlu dodni siyosatida ziyoda qildi. Yaxshi rasm-rusumlar joriy etdi. U umridagi baraka tugagach, omonatni topshirish vaqti yetganda mamlakatni o'z o'g'li Kuyukxonga topshirdi.

Kuyukxon ibn dibadkuyxon ibn abulchaxon ibn turkxon ibn yofas ibn nuh Alayhissalom zikri

Kuyukxon saltanat saririga qadam qo'ygach, podsholik yumushlariga bel bog'ladi. Otasi yo'rig'idan zarracha ham chetga chiqmay, adlu insaf yo'lidan og'madi. Vafot etayotgan chog'ida merosiy viloyatni o'g'illarining to'ng'ichiga – Almu Jannahonga qoldirdi.

Almu jannahon ibn kuyukxon ibn abulchaxon ibn turkxon ibn yofas alayhissalom zikri

Almu Jannahon mamlakat taxtiga qaror topdi va jahondorlik marosimi hamda mamlakatkuchoylik vazifalarini bajarishga kirishdi. Uning zamonida noz-ne'mat turklarda mo'l-ko'l edi. Molu mulk g'ururi va boylikning oshishi tufayli ular sarxushlik va kufroni ne'mat qildilar hamda to'g'ri yo'ldan qaytdilar. Din va millatni tark etdilar. Zalolat va gumrohlik yo'lini tutdilar. Shunday qilib, ularning barchasi kofir bo'ldi. Shundan biroz muddat o'tgach, Almu Jannahon bir qorindan ikki o'g'il ko'rdi. Birini Totor deb atadi, ikkinchisiga Mo'g'ul deb nom berdi. Ikkala o'g'il ham katta bo'lib, hukumatni boshqarish darajasiga yetdi. Almu Jannahon qariganida har ikki o'g'lini saltanatga loyiq ko'rdi. Merosiy mamlakatini o'g'illariga bo'lib berdi: yarmini Totor, yarmini Mo'g'ulga topshirdi. Bu ikkala urug' otalari vafotidan so'ng bir-birlari bilan ahillikda o'z qavmlari va tobe'larini boshqardilar. Shundan biroz

⁹ Мирзо Улуғбек. Тўрт улус тарихи // форс тилидан Б.Аҳмедов, Н.Норқулов, М.Ҳасанийлар таржимаси.

muddat o'tgach, ular ikki sho'bag'a bo'lindilar. Birini Totorlar, ikkinchisini Mo'g'ullar deb atay boshladilar.

Murul tabaqasi zikri

Yozishlaricha, mo'g'ul sho'basi to'qqiz nafar edi. Ularning dastlabkisi Mo'g'ulxon, oxirgisi Elxon bo'lib, to'qqiz soniga e'tibor mo'g'ul firqasi orasida shunday tartibda saqlanib keladi. To'qqiz sonini alohida ahamiyatli sanab, uni hurmat qilishgan.

Mo'g'ulxon ibn almu jannaxon ibn kuyukxon ibn dibadkuyxon ibn yofas ibn nuh alayhissalom podsholigining zikri

Mo'g'ulxon o'z mulklari hissasida istiqloq va tamlik bilan yashay boshlagach, saltanat ishlari vaziyatida bir nav kirishdi. U raiyat e'tiqodi va roziligi bo'yicha ish tutdi. Bu foniy olamni tark etganda undan to'rt o'g'il qolgan edi. Birinchisi Koraxon, ikkinchisi Orxon, uchinchisi Qozxon, to'rtinchisi Avardaxton. O'talarining vafotidan keyin to'rt aka-uka saltanat ishlarida bir-birlariga muruvvat ko'rsatib, oxir-oqibat har uchala uka ittifoq qilib, o'z katta akalari Koraxoni xonlik taxtiga o'tqazdilar.

Mirzo Ulug'bek nafaqat olim, balki iste'dodli davlat arbobi ham edi. 1411-yilda Samarqand hokimi etib tayinlangan Ulug'bek mamlakatda barqarorlikni ta'minlash va iqtisodiyotni rivojlantirish uchun ko'plab islohotlarni amalga oshirdi.

Biroq, siyosiy hayotda unga nisbatan qarshiliklar ham bo'lgan. Davlat boshqaruvidagi qarama-qarshiliklar va o'z yaqinlari bilan kelishmovchiliklar tufayli Ulug'bekning siyosiy faoliyati davomida ko'plab qiyinchiliklarga duch kelgan. Afsuski, 1449-yilda o'g'li Abdullatif tomonidan qatl etilishi bilan uning hayoti fojiali yakun topdi.

Ulug'bek yaratgan ilmiy va madaniy meros bugungi kunda ham katta ahamiyatga ega¹⁰. U qoldirgan ilmiy asarlar fan tarixining muhim qismi sifatida e'tirof etiladi. Samarqanddagi rasadxona qoldiqlari va boshqa yodgorliklar uning ilmiy dahosini eslatib tuda.

Xulosa. Mirzo Ulug'bekning hayoti va faoliyati insoniyat tarixida ilm-fan va davlat boshqaruvini uyg'unlashtirishning yorqin namunasi sifatida qabul qilinadi. Uning merosi nafaqat Markaziy Osiyo, balki butun jahon uchun qadrlidir. Bugungi avlod Ulug'bekdan saboq olib, ilm-fan rivojida davomiylikni ta'minlashi kerak.

Mirzo Ulug'bekning ilm-fan va davlat boshqaruvidagi yuksak yutuqlari uni jahon tarixidagi buyuk shaxslar qatoriga qo'shadi. U yaratgan ilmiy asarlar va

¹⁰ Xolbekov B. *Markaziy Osiyoning ilmiy va madaniy merosi*. Samarqand: Ilmiy Nashr, 2009.

qadriyatlar bugungi kunda ham o‘z ahamiyatini yo‘qotmagan. Ulug‘bekning merosi xalqlararo ilmiy aloqalarni mustahkamlash va yangi avlodlarni ilhomlantirishda davom etmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sodiqov A. Mirzo Ulug‘bek va uning ilmiy merosi. Toshkent: O‘zbekiston Milliy Ensiklopediyasi, 2010.
2. Rashidiy M. Astronomiyaning tarixiy rivojlanishi. Samarqand: Ilm va Fan Noshriyoti, 2005.
3. Umarov K. Movarounnahrning buyuk olimlari. Toshkent: Yangi asr avlodi, 2008.
4. Karimov A. O‘zbekiston tarixida Temuriylar sulolasi. Toshkent: Sharq, 2012.
5. Xolbekov B. Markaziy Osiyoning ilmiy va madaniy merosi. Samarqand: Ilmiy Nashr, 2009.
6. Мирзо Улуғбек. Тўрт улус тарихи // форс тилидан Б.Аҳмедов, Н.Норқулов, М.Ҳасанийлар таржимаси.
7. Yusupova, S. N., & Karimov, X. U. (2024). TEMURIYLAR RENESSANSI VA UNING JAHON MADANIYATI RIVOJIDAGI O‘RNI. Science and innovation, 3(Special Issue 3), 95-98.
8. Karimov, X. (2024). HISTORY AND CULTURAL LIFE OF THE KYRGYZ NATIONS INHABITANT THE FERGHANA VALLEY (1991-2023, ON THE EXAMPLE OF ANDIJAN, NAMANGAN, FERGANA REGIONS). Interpretation and researches, 2(5 (27)).